

EVKLID FAZOSINI XOSMES ELEMENTLARI BILAN TOLDIRISH**Ergashova Nilufarxon Nodirjon qizi****Qo'qon davlat pedagogika instituti****TSMG sirtqi 1- kurs 02/22 guruh talabasi****907845054****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046640>**

Evklid - bu har yili 7-12 sinf o'quvchilari va 50 dan ortiq mamlakatlar uchun qo'lbola va muammolarni hal qilish tanlovi. Yevklidning maqsadi: o'quvchilarning matematika tushunchalarini sinf o'quv dasturidan tashqarida o'zlashtirishini sinab ko'rish, muammoni hal qilish, mulohaza yuritish va muloqotga e'tibor qaratishdan iborat. Evklid bosqichi o'quvchilardan qutidan tashqarida o'ylashni va muammolarni hal qilishda tanqidiy fikrlashdan foydalanishni talab qiladigan savollar to'plamidan iborat. Ushbu maqolada Yevklid fazosini to'ldirish uchun qo'llaniladigan aniq elementlarni muhokama qilamiz.

1. Geometriya

Geometriya Yevklidning muhim tarkibiy qismi bo'lib, tushunchani sinash uchun muayyan elementlardan foydalanish mumkin. Evklid geometriyasida turli shakl va figuralar mavjud. Savollar o'quvchilardan boshqa figuraning o'lchami va xossalari mos keladigan raqamni aniqlashni talab qilishi mumkin. Shu bilan bir qatorda, o'quvchilarga turli geometrik raqamlarning sohasini yoki hajmlarini taqqoslash vazifasi yuklatilishi mumkin.

2. Algebra

Algebra Yevklid fazosida ham element bo'lishi mumkin, unda o'quvchilardan tenglamalar sistemasini yechish, ya'ni ifodalarni ayirboshlash so'ralishi mumkin. Bu turdagi savollar o'quvchining algebra tushunchalarini tushunishini baholaydi.

3. Ehtimollik va statistika

Ehtimollik va statistika ham Evklid bosqichining yaxshi tarkibiy qismlari hisoblanadi. O'quvchilardan ehtimolni hisoblash, kutilgan qiymatni hisoblash yoki ma'lumotlar to'plami bilan ko'rsatilgan ehtimollik taqsimotini aniqlash so'ralishi mumkin. Bu savollar o'quvchining turli kasbiy sohalarda foydali ko'nikmalarga ega bo'lgan statistik va ehtimollik asoslarini sinab ko'radi.

4. Raqam teoremasi

Evklid fazosining yana bir ehtimoliy tarkibiy qismi Sonlar nazariyasidir. Savollar asosiy faktorizatsiya, bo'linish qoidalari, ikkilik sonlar, son teoremasi, faktoriallar va boshqalarni o'z ichiga olishi mumkin. Sonlar nazariyasi savollari o'quvchining sonlarning xossalari haqidagi tushunchasini, ularning bu xossalarni muammoli yechish holatlarida qo'llay olishini baholaydi.

5. Mantiq

Yevklid bosqichida mantiqqa asoslangan savollar ham bo'lishi mumkin. Ushbu savollar o'quvchining muammoni hal qilish uchun mulohaza va deduksiya ko'nikmalarini qo'llash qobiliyatini baholaydi. O'quvchilardan qoidalar yoki ma'lumotlardan ma'lumot olishni talab qiladigan mantiqiy g'oyalar yoki vaziyatli savollar mantiqqa asoslangan savollarning mashhur turlaridan hisoblanadi.

Ma'lumki, matematik va funksional analiz fanlari abstrakt fanlar hisoblanadi. Shuning uchun bu fanlarni talabalarga tushuntirishda har bir mavzu bo'yicha har xil yondashuvlar qilish maqsadga muvofiq. Dars davomida tushunchalarni osondanmurakkabga qarab gapirib

berilishi va misollar yordamida tushuntirilishi ijobiy samara beradi. Imkon qadar yangi mavzuni tushuntirishda muammoli vaziyatlar yaratish va yangi tushunchalar bo'yicha talabalarning o'zidan fikrlarni so'rash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Vektor fazolarda operatorlar va ularning asosiy xossalari haqida tushunchalarni quyidagi tartibda o'qitish (osondan-murakkabga qarab) taklif qilinadi. Bu mavzuni sodda qilib tushuntirishdan asosiy maqsad uni ilmiy izlanishlarga tadbiiq qilishda qulaylik yaratish hisoblanadi. Chiziqli fazo tushunchasi matematikada asosiy tayanch tushunchalardan hisoblanadi. Quyida C bilan kompleks sonlar, R bilan haqiqiy sonlar to'plamini belgilaymiz. Ta'rif 1. Agar elementlari $y, x, z, \dots$ bo'lgan L to'plamda quyidagi ikki amal aniqlangan bo'lsa: I. Ixtiyoriy ikkita $x, y \in L$ elementlarga ularning yig'indisi deb ataluvchi aniq bir $x + y \in L$ element mos qo'yilgan bo'lib, ixtiyoriy $x, y \in L$ elementlar uchun 1) $(x + y) + z = x + (y + z)$ (kommutativlik); 2) $(x + y) + z = x + (y + z)$ (assotsiativlik); 3) L da shunday θ element mavjud bo'lib, $\theta + x = x$ (nolning mavjudligi); 4) shunday $x \in L$ element mavjud bo'lib, $x + x = \theta$ (qarama-qarshi elementning mavjudligi) aksiomalar bajarilsa. II. Ixtiyoriy $x \in L$ element va ixtiyoriy α son ($\alpha \in R$ yoki $\alpha \in C$) uchun x elementning α songa ko'paytmasi deb ataluvchi aniq bir $\alpha x \in L$ element mos qo'yilgan bo'lib, ixtiyoriy $x, y \in L$ va ixtiyoriy α, β sonlar uchun 5) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$; 6) $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$; 7) $(\alpha x)\beta = \alpha(\beta x)$; 8) $(\alpha x)\beta = \alpha(\beta x)$ aksiomalar bajarilsa, u holda L to'plam chiziqli fazo deb ataladi. Ta'rifda kiritilgan I va II amallar mos ravishda yig'indi va songa ko'paytirish amallari deb ataladi. Ta'rifda foydalanilgan sonlar zahirasi (haqiqiy sonlar R yoki kompleks sonlar C) bog'liq holda chiziqli fazo haqiqiy yoki kompleks chiziqli fazo deb ataladi [1]. 1-misol. $L = R$ haqiqiy sonlar to'plami odatdagi qo'shish va ko'paytirish amallariga nisbatan haqiqiy chiziqli fazo tashkil qiladi. $L = C$ kompleks sonlar to'plami ham kompleks sonlarni qo'shish va ko'paytirish amallariga nisbatan kompleks chiziqli fazo tashkil qiladi. 2-misol. $(x, y, z) \in L$ - kvadrati bilan jamlanuvchi ketma-ketliklar to'plami bo'lsin. Bu yerda elementlarni qo'shish va songa ko'paytirish amallari quyidagicha aniqlanadi: $(x, y, z) + (x, y, z) = (2x, 2y, 2z)$

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, Evklid bosqichi o'quvchilarning matematika ko'nikmalarini barbod qiladigan turli aniq elementlarni talab qiladi. Bu elementlarga geometriya, algebra, ehtimollik, statistika, son teoremasi va mantiq kiradi. Ushbu tarkibiy qismlarni o'z ichiga olgan savollar o'quvchining matematika tushunchalarini o'zlashtirishi va ularning ushbu tushunchalarni kreativ va samarali qo'llay olishini baholaydi. Matematika yoki muammolarni hal qilish bilan bog'liq turli sohalarda karyera qilishni orzu qilgan talabalar uchun Evklid matematika musobaqasida ishtirok etish va Evklid bosqichida ajoyib bo'lish o'z ustaligini namoyish etishning yaxshi usuli hisoblanadi.

References:

1. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." International Journal of Formal Education (2022).
2. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." International Journal of Early Childhood Special Education (2022).

3. Qosimov, Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (2022).
4. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Scienceweb academic papers collection (2022).
5. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Open Access Repository 9.11 (2022): 88-92.
6. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Scienceweb academic papers collection (2022).
7. Zokirova, Shaxloxon. "TASVIRIY SAN'AT O'QITISHDA NATYUMORT ISHLASH METODIKASI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 2.6 (2023): 59-61.
8. Zokirova, Shaxloxon. "TASVIRIY SAN'ATDA MANZARA JANRI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 2.11 (2023): 28-31.
9. Zokirova, Shaxloxon. "TASVIRIY SAN'ATDA MANZARA JANRINING TUTGAN O 'RNI." Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования 2.3 (2023): 57-59.
10. Shahlokhon, Zokirova. "Research of effective teaching methodologies of drawing lessons." Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 20 (2023): 114-116.